

HABITAÇÃO COLETIVA MODERNA EM SÃO PAULO NAS DÉCADAS DE 30 E 40: Estudos de caso de três edifícios

TALAMINI, JOSIANE P. (1);

1. IMED – Faculdade Meridional. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Rua Senador Pinheiro, 304 – Bairro Rodrigues, Passo Fundo/RS. Josiane.talamini@imed.edu.br

RESUMO

A preservação do patrimônio no Brasil sempre esteve associada ao tombamento e salvaguarda de obras icônicas da arquitetura local. No que diz respeito a produção moderna, são poucos os casos de tombamento de edifícios habitacionais, o que é, de fato, contraditório, visto que a produção de habitação foi uma das grandes preocupações dessa arquitetura. No Brasil, a produção de grandes edifícios habitacionais ganhou força a partir da década de 1930, com um intenso processo de verticalização das cidades motivada pela industrialização e crescimento urbano, contribuindo para a difusão dos princípios modernos e a construção de obras icônicas dessa arquitetura.

O escopo deste trabalho é a análise de edifícios de habitação coletiva verticais do período moderno da arquitetura paulistana, cujo projeto e execução tenham ocorrido nas décadas de 1930 e 1940, e que tenham algum tipo de proteção legal. O objetivo do trabalho é compreender as características comuns que marcaram a produção arquitetônica do período estabelecido. Para a elaboração deste trabalho foram escolhidos três estudos de caso localizados na cidade de São Paulo, a partir dos quais foi possível identificar características comuns que contribuem para a caracterização da produção habitacional do período e reforçam a importância da preservação desses edifícios.

Palavras-chave: patrimônio moderno, habitação coletiva, arquitetura paulistana, São Paulo.

1. INTRODUÇÃO

A preservação do patrimônio no Brasil sempre esteve associada ao tombamento e salvaguarda de obras icônicas da arquitetura local, por associação ao período colonial (barroco e luso-brasileiro) ou à produção de grandes arquitetos, como no período moderno, onde foi comum o tombamento por homenagem ou honraria, como destaca Nascimento (2016, p. 440). No que diz respeito a produção arquitetônica moderna, são raros os casos de tombamento de conjuntos habitacionais, o que é, de fato, contraditório, visto que a produção de habitação foi uma das grandes preocupações dessa arquitetura. Embora o reconhecimento da arquitetura moderna tenha sido precoce, os bens protegidos destinavam-se a usos que não a habitação, como a Igreja da Pampulha, o Palácio Gustavo Capanema ou o Parque do Flamengo. O primeiro edifício de habitação coletiva moderna a receber este tipo de proteção foi o Parque Guinle, no Rio de Janeiro, tombado em 1985 pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). No entanto, há ainda certa dificuldade em salvaguardar a produção habitacional moderna no país.

A produção de grandes edifícios habitacionais ganhou força, no Brasil, a partir da década de 1930, com um intenso processo de verticalização das cidades motivada pela industrialização e crescimento urbano. Embora seu início tenha sido modesto, com edifícios de poucos pavimentos e sem grandes inovações e ousadias técnicas, como relata Pinheiro (2008, p. 110), essas obras marcam o processo de verticalização e as mudanças na forma de habitar e produzir habitação. Na cidade de São Paulo este processo contribuiu para a difusão dos princípios modernos e a construção de obras icônicas dessa arquitetura, que ocorreram de forma mais significativa a partir da década de 1940. São deste período, por exemplo, as obras dos edifícios Esther (1934-38), Prudência (1944-48), Louveira (1946-50), Lausanne (1953-1958) e Wilton Paes de Almeida (1961-68), consumido por um incêndio em 2018, entre outros.

O escopo deste trabalho é a análise de edifícios de habitação coletiva verticais do período moderno da arquitetura paulistana, cujo projeto e execução tenham ocorrido nas décadas de 1930 e 1940, período de intensa produção e avanços tecnológicos e estéticos mais representativos do moderno brasileiro, e que tenham algum tipo de proteção legal. Para a elaboração deste trabalho foram escolhidos três estudos de caso localizados na cidade de São Paulo, construídos neste período e tombados em nível estadual pelo CONDEPHAAT (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), sendo eles: Edifício Esther, Edifício Louveira, tombados em 1990 e 1992, respectivamente; e um com tombamento em nível municipal pelo CONPRESP (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo), o Edifício Prudência, tombado em 1994. O objetivo do trabalho é compreender as características comuns que marcaram a produção arquitetônica destas décadas. A definição dos casos de estudo teve como critérios, além do enquadramento temporal, a importância arquitetônica das

edificações, a influência que exerceram sobre a produção de habitação e linguagem estética utilizada, associada à escola carioca. A partir desses estudos foi possível identificar elementos comuns presentes nestas obras e que contribuem para a caracterização da arquitetura produzida no período, além de reforçar a necessidade de salvaguarda de outros edifícios habitacionais modernos.

2. EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO COLETIVA

A crescente demanda por habitação que ocorreu nas cidades brasileiras, especialmente as de maior porte e industrializadas foi um marco significativo para o desenvolvimento de edifícios habitacionais verticais. As décadas iniciais do século XX foram marcadas pelo esforço na adequação dos modelos residenciais convencionais para as habitações verticais, tanto no que diz respeito aos sistemas construtivos, quanto a adequações funcionais e estéticas. Foi comum o emprego do estilo *Art Déco*, embora sejam necessárias ressalvas ao uso desta denominação. Segundo Pinheiro (2008), o estilo foi bem recebido no contexto imobiliário paulistano visto que, sendo despojado de excessos decorativos, tornava-se economicamente mais viável aos empreendedores, já que o objetivo da produção habitacional nos anos 1930 era, predominantemente, para renda.

Embora já houvesse edifícios de escritórios com traços da arquitetura moderna sendo construídos em São Paulo, é apenas no fim da década de 1930 que começam a ser incorporados os princípios modernos, especialmente os de vertente corbusiana, aos edifícios habitacionais verticais. Também é na década de 1940, mais especificamente a partir de 1942, com a promulgação da Lei do Inquilinato, que se substituem os edifícios para renda por condomínios de apartamentos (PINHEIRO, 2008, p. 110). No período pós Segunda Guerra (1939-45) os ideais da arquitetura moderna, vinculados aos CIAM's, torna-se o fio condutor da arquitetura brasileira.

2.1. Edifício Esther

Neste contexto de mudanças provocadas pelas possibilidades de inovação e a necessidade de adequações funcionais e legais, o empresário Paulo Almeida Nogueira constrói o Edifício Esther (Figura 1), com a finalidade de abrigar, além de habitações, também a sede da Usina Açucareira Esther, do qual era sócio (ATIQUE, 2005, p. 44). Após concurso fechado, entre 1932 e 1934, foi escolhida a proposta de Álvaro Vital Brasil e Ademar Marinho a ser construída junto à Praça da República, na área central de São Paulo.

Figura 1: Vista Edifício Esther.

Fonte: Adaptada de ARQUIVOARQ, s.d.

O edifício de renda, como os próprios autores citaram em artigo para a Revista Acrópole, foi implantado em um terreno de 18,5x40 metros, e é constituído de onze pavimentos, pensados originalmente para ser: “três de escritórios especialmente destinados a médicos e dentista; outros de apartamentos dos mais variados tipos; pavimento térreo para lojas comerciais; e finalmente subsolo para garagem e restaurante” (REVISTA ACRÓPOLE, [s. d.]). O partido arquitetônico adotado propunha a divisão do lote a partir de uma via que leva a disposição do programa em dois blocos: Esther e Arthur Nogueira.

A estrutura em concreto armado apresenta modulação estrutural de 3x4 metros, adotada por questões programáticas e econômicas. Uma preocupação dos arquitetos foi a possibilidade de flexibilização das plantas, tanto nos pavimentos para habitação quanto para escritórios. Os materiais de revestimento que predominam estão alinhados aos mais comumente utilizados na arquitetura moderna internacional e no Brasil, com revestimentos em pedra natural, adequada para maior proteção da edificação e vidro nas fachadas, aproveitando ao máximo a iluminação e ventilação naturais. No pavimento térreo é empregado o granito preto lustrado no revestimento de colunas aparentes, e com acabamento polido para os pisos. As portas do acesso principal são revestidas em metal cromado. Já na galeria, também no pavimento térreo, usou-se piso em borracha marmorizada verde e as colunas foram revestidas com mármore nacional verde” (REVISTA ACRÓPOLE, [s. d.]).

De acordo com Fialho (2007, p. 82), o projeto de Vital Brasil e Marinho, foi pioneiro ao incorporar os princípios racionalistas, com o uso da planta livre, com vedações independentes da estrutura, uso de colunas de secção circular, escadarias que se apresentam na fachada com volume cilíndrico envidraçado, terraços-jardim e pavimento térreo em pilotis, que, conforme o autor “apesar de não estar liberado do solo, mantém uma extensa galeria, que permite acesso ao prédio por três ruas”.

Os pavimentos destinados a habitação apresentavam soluções variadas, tanto no que diz respeito a configuração das unidades habitacionais, quanto as soluções de acessos de uso comum e de serviços. O esquema de secção vertical, representado na Figura 2, ajuda a compreender a variedade dessas soluções.

Figura 2: Secção vertical esquemática do Edifício Esther.

Fonte: Adaptado de Daher, s.d.

No quarto andar, destinado as habitações econômicas, as opções “A” e “B” são de apartamentos, respectivamente, compostas por sala e banheiro, e sala, banheiro e dormitório (tipo “C”). O quinto e sexto pavimentos possuem oito apartamentos por pavimento, cada um com dois quartos, banheiro e cozinha. No sétimo e oitavo pavimento há duas soluções para apartamentos: o tipo “D”, com sala, quarto, banheiro, passagem e armário, os quais poderiam ser convertidos em cozinha; e o tipo “E”, composto por sala, três quartos, banheiro, cozinha e uma pequena área de serviço com tanque, banheiro e despensa. O nono pavimento apresenta uma nova proposta de unidade habitacional, tipo “F”, com quatro apartamentos duplex, com sala de estar e área de serviço no térreo e dois banheiros e três quartos no pavimento superior. A tipologia duplex é compatibilizada com unidades do tipo “A” nos extremos do pavimento. E, no último pavimento, dois apartamentos de cobertura, com terraço-jardim privativos (DAHER, [s. d.]

Figura 3: Planta baixa pavimento térreo Edifício Esther.

Fonte: Adaptada de ARQUIVOARQ, s.d.

A planta é organizada a partir de um eixo de simetria axial que também marca um dos acessos ao edifício. As circulações verticais e horizontais são dispostas de forma linear e longitudinal no centro do edifício, conformando-se como um eixo axial que rebate a planta dispondo as faces dos apartamentos para as fachadas noroeste e sudeste. No pavimento térreo (Figura 3), a circulação está disposta de modo a formar uma galeria para acesso tanto aos escritórios como aos apartamentos, enquanto nos pavimentos habitacionais (Figura 4) passa a ser seccionada por poços de luz, exigidos pela legislação local para ventilação dos banheiros. Nestes pavimentos, nos extremos, estão dispostos um elevador e uma escada que atendem duas unidades habitacionais; e no centro, separados pelo hall de serviço, mais duas escadas e um elevador maior, desta vez permitindo acesso a quatro apartamentos. O hall de serviço atende sempre quatro apartamentos, podendo variar nos pavimentos com tipologias de apartamentos muito distintas, como no nono e décimo pavimento.

Figura 4: Planta baixa quinto e sexto pavimentos Edifício Esther.

Fonte: Adaptada de ARQUIVOARQ, s.d.

Ao longo de sua trajetória o edifício passou por adequações programáticas e técnicas. O restaurante, proposto para o subsolo, nunca chegou de fato a ser implantado, a não ser por um curto período de tempo quando o espaço deixou de ser a boate Oásis para transformar-se no Bar Executivo. Os escritórios foram, aos poucos, sofrendo alterações para atenderem a demanda comercial cada vez mais crescente na região central da cidade. E o pavimento destinado a habitação econômica foi convertido em escritório. No que diz respeito a alterações técnicas, foi substituído o sistema de aquecimento de água, que usava inicialmente óleo combustível, por caldeiras à lenha ainda durante a Segunda Guerra, as quais funcionaram até 1962. Também foram desativados os sistemas de filtragem de água condominal, que passou a ser feita por cada condômino em seu apartamento. E o sistema de dutos verticais para descarte de lixo, pois tornou-se um foco de proliferação de baratas (DAHER, [s. d.]).

Embora a planta possua uma estrutura dinâmica, a fachada mantém certa regularidade (Figura 1). O térreo, mesmo não apresentando-se completamente solto do solo pelos pilotis, traz uma certa leveza, dada pelas

vitrines das lojas e pelo uso do granito preto. Acima dele, o grupo de pavimentos de escritório configura-se como uma base, com a marcação de sua horizontalidade através das janelas em fita e do revestimento claro em contraste com o vidro escuro. Nos pavimentos que se seguem, a disposição da planta proporciona fazer um jogo de cheios e vazios a partir das sacadas de determinadas unidades habitacionais. Nas esquinas do bloco, um recorte em “L” revestido na cor preta (a proposta inicial era de vitrolite) produz uma espécie de moldura ao bloco, a qual se une com o tratamento da cobertura para coroar o edifício.

2.2. Edifício Prudência

Durante a década de 1940 houve um processo de expansão das áreas habitacionais, que começam a ocupar os bairros no entorno da área central da cidade, e passaram a adotar, cada vez mais, a tipologia de edifício habitacional em altura. Seis anos após a conclusão do Edifício Esther, começava a construção de mais um ícone da arquitetura moderna paulistana, o Edifício Prudência. Localizado no bairro de Higienópolis e projetado por Luiz Roberto Carvalho Franco, Rino Levi e Roberto Cerqueira Cesar, o bloco de apartamentos possui 11 pavimentos, e foi concluído em 1948. Seus jardins e painéis foram elaborados por Roberto Burle Marx. Diferente do Ed. Esther, que previa apartamentos econômicos, o Edifício Prudência era destinado à classe alta, com quatro quartos e sala ampla, características diferenciadas para o período na capital paulista.

O edifício é composto por térreo mais dez pavimentos tipo, com quatro apartamentos por pavimento. Os apartamentos são divididos em dois tipos: um com 316m² e outro com 351m², ambos com quatro dormitórios. No último pavimento há apenas dois apartamentos dispostos nas alas laterais, com terraço jardim entre si. A planta em “C” tem a maior face voltada para a rua, com as áreas sociais e íntimas voltadas para a fachada nordeste. Nas alas laterais, as áreas social e íntima estão voltadas para as fachadas sudeste e noroeste. Esta disposição dos setores faz com que as áreas de serviço se voltem para uma espécie de pátio central, na fachada posterior da edificação.

O pavimento térreo é disposto em pilotis que associados aos recuos ajardinados, permitem uma amplitude maior das áreas comuns deste pavimento, além da continuidade visual dada ao espaço público. Os acessos ao edifício ocorrem através de rampas e calçadas sinuosas que conversam com o jardim proposto por Burle Marx. Também há uma integração das artes, com o uso dos painéis coloridos, também de Marx, aplicados sobre as paredes nos núcleos de circulação. Neste pavimento a relação de independência entre estrutura e vedação é mais perceptível, uma vez que a malha ortogonal de pilares é rodeada por curvas sinuosas do jardim, das calçadas e das vedações pontuais. No térreo há também uma área de lazer e playground.

Figura 5: Planta pavimento tipo Edifício Prudência.

Fonte: Adaptada de ARQUIVOARQ, s.d.

As circulações verticais, como pode-se observar na Figura 5, são locadas em dois núcleos distintos e cada uma atende dois apartamentos por andar. Neste núcleo de circulações são dispostos dois elevadores sociais, um para cada apartamento do núcleo; um elevador de serviço e uma escada. Os elevadores sociais dão para uma circulação exclusiva para cada apartamento, com um acesso discreto à circulação de serviço. No centro da torre, a configuração dos apartamentos e a disposição das zonas de serviço gera a necessidade de um poço de luz que permite a ventilação natural dos cômodos, exigida pela legislação vigente na época.

O programa de necessidades do apartamento é composto por vestíbulo, sala de estar, sala de jantar, quatro dormitórios, circulação, dois sanitários, copa, cozinha, depósito, área de serviço, dois dormitórios de serviço, um sanitário de serviço, e varanda. O amplo programa é uma adequação dos padrões encontrados nos palacetes da classe alta paulistana a uma disposição verticalizada. O arranjo da planta é passível de alteração, caso o morador assim deseje, através do uso de painéis móveis locados nas áreas social e íntima, permitindo a adaptação do programa. Esta é uma característica própria de poucos edifícios do período, já que ainda predominavam os sistemas construtivos com paredes de alvenaria.

Figura 6: Planta pavimento tipo Edifício Prudência.

Fonte: Adaptada de ARQUIVOARQ, s.d.

As fachadas são bastante translúcidas e permeáveis, características estas produzidas pela composição de esquadrias com caixilharia delicada e amplos planos de vidro que marcam o setor social, ladeadas pelas grandes varandas que permitem o recuo das esquadrias do setor íntimo. A marcação das vigas em uma cor mais clara e o uso de pastilhas em marrom escuro reforça a horizontalidade do edifício. A fachada de serviços, no entanto, apresenta uma composição distinta, com faixas verticais em um tom de marrom, as quais avançam alguns centímetros do plano geral da fachada, e faixa horizontais, na cor azul, que definem a linha dos peitoris das janelas. Na fachada posterior há um equilíbrio maior entre verticalidade e horizontalidade, cuidado necessário visto que esta face delimita o pátio central ajardinado e conformado pelo edifício. A fachada lateral apresenta um trecho em empena cega na mesma cor das vigas, o que permite a leitura de uma espécie de adição de grelha a fachada, e conecta as duas faces do bloco.

2.3. Edifício Louveira

O Edifício Louveira foi projetado por João Batista Vilanova Artigas em parceria com Carlos Cascaldi, em 1946, e sua obra foi concluída em 1950, conforme Turchi (2015). O edifício também está localizado no bairro de Higienópolis, em frente a Praça Vilaboim, em lote de esquina e com declive de pouco mais de dois metros. Trata-se de dois blocos de apartamentos com oito pavimentos cada, cuja construção foi encomendada por Alfredo, Esther e Lia Mesquita. O edifício tem um total de 31 apartamentos de três quartos, com área total de 160m².

Figura 7: Edifício Louveira.

Fonte: Adaptado de Nelson Kon, s.d.

A implantação dos blocos é perpendicular à praça e, ao colocá-los sobre pilotis, Artigas reforça a continuidade dos jardins, estabelecendo uma nova relação entre espaço público e privado (TURCHI, 2015, p. 238). O jardim, localizado entre os dois blocos paralelos entre si e afastados cerca de vinte metros, também é o espaço de acesso, onde está implantada a rampa que conecta os dois blocos e que separa o espaço público do jardim da área destinada ao estacionamento (privado). Este afastamento também é responsável por garantir a boa insolação dos apartamentos: a área íntima e social está posicionada na fachada nordeste e as áreas de serviço na fachada sudoeste. A disposição linear da planta também favorece a ventilação cruzada e otimiza as circulações.

No pavimento térreo do bloco A (Figura 8), na face sudoeste do lote, encontra-se, além do hall de acesso ao edifício, um apartamento tipo e o apartamento do zelador, afastado do núcleo de circulação através de um amplo espaço vazio. Este espaço também aparece, embora com uma configuração um pouco diferente, na planta do bloco B. Nesta torre, o vazio aproxima-se da rua e integra os pilotis e o jardim, reforçando sua vinculação à estética moderna e aos princípios corbusianos que marcam a primeira fase da obra de Artigas. Também neste bloco há um apartamento tipo, voltado para a face noroeste.

As circulações verticais são agrupadas no centro dos blocos e criam dois halls distintos: um para serviço e outro social. Há um desnível entre estas duas circulações, sendo necessário acessar ao hall social a partir do patamar intermediário da escada. Esse desnível também provoca um movimento distinto na fachada, a qual o arquiteto trata com o mesmo cuidado que as demais. A circulação horizontal de serviço configura-se como um corredor aberto e as linhas definidas pelas lajes inclinadas dos degraus reforçam o efeito de simetria dado à fachada.

Figura 8: Planta baixa pavimento térreo Edifício Louveira.

Fonte: Adaptado de Galesi e Campos ([s. d.]

A planta do pavimento tipo, apresentada na Figura 9, é simétrica e os apartamentos são rebatidos a partir do eixo de circulações. São dois apartamentos por andar, com a mesma configuração nas duas torres: sala de estar, sala de jantar, varanda, cozinha, três quartos, um banheiro e quarto de serviço com lavabo. Entre a varanda e a sala de estar, coincidindo com o alinhamento do hall de entrada no térreo, são observados dois pilares aparentes de secção circular revestidos com pastilha. No entanto a presença destes não é percebida na fachada do edifício. Outro pilar aparece também na escada de acesso ao bloco B. Para Turchi (2015, p. 251), Artigas usa esta solução a fim de induzir uma reflexão sobre o diálogo entre forma e função.

Figura 9: Planta baixa pavimento térreo Edifício Louveira.

Fonte: Adaptado de ItaúCultural, s.d.

As fachadas, tais como as plantas, apresentam soluções semelhantes, diferindo apenas no pavimento térreo. O desenho e as cores das esquadrias das fachadas nordeste dão personalidade ao edifício, e as empenas

cegas enquadram o bloco, reforçando a importância das fachadas longitudinais. A fachada nordeste é composta por duas estruturas formais definidas pelo tipo das esquadrias. A fachada sudoeste apresenta três estruturas: duas dadas pelas esquadrias e uma pela circulação de serviço aberta. Nas áreas correspondentes ao uso íntimo, são utilizadas esquadrias do tipo guilhotina com venezianas metálicas, enquanto nas áreas sociais – varanda e estar – as esquadrias metálicas não apresentam venezianas e vão do chão ao teto, configurando-se como um rasgo translúcido no centro da edificação.

As cores são um diferencial do projeto, onde predominam o amarelo, vermelho e azul. As esquadrias amarelas dão um caráter dinâmico à fachada a partir de sua abertura pelos usuários. As vedações do setor íntimo intercalam-se com as esquadrias e são constituídas de módulos na cor vermelha. As empenas cegas e as vigas que emolduram os panos de esquadrias são revestidas em pastilhas na cor azul claro. Na base que nivela os dois edifícios, abaixo do pavimento térreo, observa-se o uso de pedras naturais para revestimento. A cor destas pedras assemelha-se a cor das pastilhas utilizadas para revestir os pilotis.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos de caso apresentados neste trabalho contribuíram para compreender o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil e sua aplicação aos edifícios de habitação coletiva construídos entre o final da década de 1930 e 1940. É importante ressaltar que foram apenas três edifícios estudados, o que representa uma amostra inicial do que foi a arquitetura paulistana no período. No entanto, ainda assim, contribuem para estabelecer um indicativo do repertório de soluções adotadas pelos arquitetos, considerando as exigências legais e a disponibilidade de material da época, além claro, da dificuldade de aceitação que as novas propostas geravam na sociedade.

O edifício Esther tornou-se um marco da arquitetura moderna paulistana. Introduziu novos sistemas compositivos e inovou no modo como articulou os usos mistos e integrou moradia para diferentes perfis de moradores. Foi Vital Brasil quem abriu um caminho para um vínculo mais estreito entre a vertente corbusiana e a habitação vertical. Artigas e Rino Levi e Cerqueira Cesar vieram na sequência para reforçar e consolidar a estética moderna. No repertório de elementos utilizados pode-se destacar a presença constante de pilotis e, conseqüentemente, maior liberdade de compor os espaços internos, previstos, inclusive, no projeto de Rino Levi e Cerqueira Cesar. Os avanços tecnológicos na construção civil também são observados nos materiais de revestimento, onde é comum o uso de pastilhas ou pedras naturais. A presença desses revestimentos também é indicativa de um cuidado maior com a manutenção das fachadas e a proteção da edificação, especialmente ao considerar os condicionantes climáticos locais.

Além dos aspectos estruturais, o zoneamento dos ambientes, com clara separação entre zonas de serviço e zonas sociais retrata a adequações ainda em curso dos esquemas de planta dos palacetes para as habitações verticais. A crença na técnica e no seu acesso facilitado devido ao crescimento da industrialização na capital paulista também levou a o uso de materiais cuja eficiência ainda não fora comprovada, como o vitrolite usado no Edifício Esther, ou ainda o número excessivo de elevadores existentes, acarretando custo elevado de manutenção.

Observou-se que, mesmo nos casos em que a boa insolação e ventilação eram difíceis de serem alcançadas, o partido adotado pelos arquitetos procurava manter o máximo de cômodos com boa insolação e ventilação: a divisão do lote com uma via – Ed. Esther; a implantação em dois blocos distintos – Ed. Louveira; ou a disposição de dois núcleos de circulação – Ed. Prudência. Ainda no que se refere a implantação, observou-se que no Edifício Esther, devido ao seu uso misto, a construção se dá no alinhamento do lote, fato que já não ocorre nos outros dois casos, visto que o uso exclusivo residencial permite um recuo de ajardinamento. Este recuo é explorado pelos arquitetos para permitir a continuidade do espaço aberto e a oferta de área verde para os condôminos.

Devido a sua contribuição para o desenvolvimento da arquitetura habitacional vertical e a aceitação da estética moderna, é importante considerá-los como registro histórico e salvaguardá-los, tal como ocorre com conjunto habitacionais europeus, como a Unidade Habitacional de Marselha ou os edifícios do Weissenhofsiedlung. São exemplares da transição de uma forma de habitar para outra, da incorporação de novos materiais e sistemas construtivos, das novas relações urbanas e da vida moderna que repercutem sobre os programas de necessidades das habitações. Para além do tombamento, que garante a proteção legal, é necessário conscientizar a população a respeito de sua importância e garantir os meios necessários para evitar sua descaracterização.

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ATIQUE, Fernando. Ensinando a morar: o Edifício Esther e os embates pela habitação vertical em São Paulo (1930-1962). **Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (Online)**, [s. l.], n. 2, p. 38, 2005. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/issn.1984-4506.v0i2p38-55>

DAHER, Luiz Carlos. **O edifício Esther e a estética do modernismo | Por Luiz Carlos Daher - Revista PROJETO**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/o-edificio-esther-e-a-estetica-do-modernismo-por-luiz-carlos-daher/>. Acesso at: 15 Apr. 2021.

FIALHO, Roberto Novello. **Edifícios de escritórios na cidade de São Paulo Tese apresentada à FAUUSP para obtenção do título de doutor Área de concentração: Projeto de Arquitetura**. [S. l.: s. n.], 2007. Disponível em: www.teses.usp.br. Acesso at: 15 Apr. 2021.

GALESI, René; CAMPOS, Candido Malta. Edifício Louveira: arquitetura moderna e qualidade urbana. **Docomomo**, [s. l.], Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/134R.pdf>. Acesso at: 20 Jun. 2021.

NASCIMENTO, Flávia Brito do. **Blocos de memórias: habitação social, arquitetura moderna e patrimônio cultural**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fapesp, 2016.

PINHEIRO, Maria Lúcia Bressan. Arquitetura residencial verticalizada em São Paulo nas décadas de 1930 e 1940. **Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material**, [s. l.], v. 16, n. 1, 2008. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0101-47142008000100004>

REVISTA ACRÓPOLE. **Edifício Ester**. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/1>. Acesso at: 15 Apr. 2021.

TURCHI, Tiago Pacheco. **Artigas e o Ed. Louveira: Edifícios residenciais e a verticalização de São Paulo na obra de Vilanova Artigas**. 2015. Brasília, 2015.